

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özudoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Din felsefesinin temel konularından biri olarak kötülük problemi ağırlıklı olarak, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten kendisi muhakkak iyi olan Tanrı ile içinde yaşadığımız dünyada varlığını inkâr edemeyeceğimiz sorunlar arasındaki negatif ilişkiyi esas alır. Buna göre dünyada var olan kötülüğün mahiyeti, kaynağı, tabiatı iyi olan Tanrı'nın buna izin vermesinin gerekçeleri ve var olan kötülüklerin insan yaşamı ile anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmesi de din felsefesinin konu ettiği başlıklardır. Bu bildiri ise modern dünyanın kötülüklerinin ortaya çıkmasında kısaca medya olarak ifade edebileceğimiz platformların etkinliği ele alınacaktır. Bu platformlardan ön plana çıkan televizyon haberleri ile internet ortamında gerçekleştirilen paylaşımlar dikkate alınarak kötülüğün kaynağı ve insanlar üzerine etkileri sorgulanacaktır. Haber programları son 90'lı yıllara kadar dünyada meydana gelen olayları, siyaset haberleri ve ülkede ortaya çıkan gelişmeleri aktaran bir içeriğe sahipken 90'ların ortalarından itibaren özel TV kanallarının da ortaya çıkmasıyla öncelikle magazin haber kültürü yaygınlaşmış ve arkasından Olumsuz örnek oluşturabilecek, yedi yaş altı için sakıncalı, cinsel içerikli, korku ve şiddet içeren haberler de dahil olmak üzere birçok içerik haber programlarında yer almaya başlamıştır. Özellikle daha legal, kabul görmüş ve herkesin ailece izleyebileceği bir program olabilmesi açısından bir onaya sahip olması nedeniyle izleyici kitlesi de çok yaygın olan haber programları son dönem içerikleriyle her türlü olumsuzlukların tüm topluma anlık aktarımı için yaygın bir platforma dönüşmüş görünmektedir. Bu içerikler topluma birçok olumsuzluğu (insan yaralama/öldürme, hırsızlık, sapkınlık, aldatma, yalan, cana/mala zarar verme, vb.) farklı biçimleriyle sürekli olarak sunmak suretiyle bir tür kanıksamanın ve hatta öğrenmenin de zeminini hazırlamaktadır. Dolayısıyla gerçekleştiği anda ve gerçekleştiği yerde kalmasına fırsat verilmeyen kötülüğün, dünyanın her yerinde ve herkes tarafından bilinmek ve öğrenilmek suretiyle yaygınlaşma ve kabul görme durumu ortaya çıkmaktadır. Konunun kötülük problemi açısından önemi ise kötülüğün ortaya çıkışında yeni bir faktörün devreye girmiş olması ve toplumun ya da bireyin kötülüğü açıklamada başvurduğu yolun yani teodisenin bu noktada ne tür bir açıklama içerdiğidir. Kısaca bu durumda ortaya konan teodise / kötülüğü açıklama ya da yorumlama biçimi, insanın medya karşısındaki tutumu ile ilgilidir. İnsan medyadaki haberler karşısında temkinli yaklaşan, seçici davranan, analiz eden ve ona göre tutum belirleyen olmak durumundadır.

Anahtar Kelimeler: Medya, Modernizm, Kötülük problemi, Teodise.

Giriş

Din felsefesinin temel konularından biri olarak kötülük problemi, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, kendisi mutlak iyi olan Tanrı ile içinde yaşadığımız dünyada varlığını inkâr edemeyeceğimiz sorunlar arasındaki negatif ilişkiyi esas alır. Buna göre dünyada var olan kötülüğün mahiyeti, kaynağı, tabiatı iyi olan Tanrı'nın buna izin vermesinin gerekçeleri ve var olan kötülüklerin insan yaşamı ile anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmesi de din felsefesinin konu ettiği başlıklardır. Din felsefesinde, var olan kötülüklerin Tanrı'nın varlığı ile uyummadığını savunanlara göre bir taraftan Tanrı'nın mutlak kudretini ve iyiliğini, öbür taraftan dünyada kötülüğün bulunduğunu kabul etmek mantıksal bir tutarsızlıktır; kötülük meselesinin bu şekilde ele alınması "mantıksal kötülük problemi" olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan *delilci kötülük* anlayışını savunan felsefeciler ise teizmin, evrenin akıllı tasarım ile meydana geldiği iddiasına odaklanarak, dünyadaki kötülüğün akıllı tasarımcı düşüncesini tartışmalı hale getirdiğini ileri sürerler: "Göründüğü kadarıyla, âlemdeki maksatsız kötülük, âlemin son derece akıllı, cömert ve kudretli bir varlıktan dolayı meydana gelmesini bekleyebileceğimiz bir varlık olmasını engeller. Dolayısıyla kötülüğün delaleti Tanrı'nın var olmasını *ihhtimal dışı* kılar sonucunu çıkarır." *Delilci kötülük* anlayışında kötülüğün mevcudiyetinin Tanrı'nın varlığını mantıken imkânsız hale getirdiği düşüncesinden daha ziyade teistlerin kötülük konusundaki açıklamalarının yetersiz olduğu, kötülüğün gerçekliğinin Tanrı'nın varlığını ihtimal dışı kıldığı görüşü ileri sürülmektedir.

Gerek mantıksal gerek delilci kötülük yaklaşımını savunan filozoflar dünyada var olan kötülüklerin Tanrı'nın varlığı ile çeliştiğini bu nedenle iyi ve kudretli bir Tanrı'nın varlığına inanmanın var olan kötülüklerle tutarlı olmadığını savunur. Ancak teist bakış açısı, Tanrı'nın insanları irade sahibi varlıklar olarak yarattığına üstelik onların yapıp etmelerine karışmasının da onların iradelerine müdahale etmek anlamına geleceğinden Tanrı'nın, insanları eylemlerinden sorumlu tuttuğunu kabul eder. Dolayısıyla durumun açıklaması, yaratılmış olan her şeyin asli tabiatı itibarıyla iyi olmasıyla birlikte, dünyada meydana gelen kötülüklerin büyük ölçüde insan iradesine bağlı olarak ortaya çıkmış olması şeklindedir. Ancak burada var olan kötülüklerin de kötülük kavramının içeriğindeki genişlik nedeniyle tasnife ihtiyacı vardır. Zira tabiatta var olan canlıların birbirlerine göre farklılıklarından doğan üstünlük ya da zayıflıklar insanlarca iyi ya da kötü olmakla tanımlanabilmektedir. Ya da bir deprem nedeniyle gerçekleşen kayıplar ve yıkımlar aynı şekilde görece bir bakış ile insan tarafından kötülük olarak tanımlanabilmektedir. Ancak depreme dayanıklı yapılar inşa edildiğinde bir az önce kötülük olarak tanımlanan vakanın herhangi bir kötülüğe neden olmadığı anlaşılabilir. Dolayısıyla insan tarafından kötü ya da kötülük olarak tanımlanan birçok varlık ya da durum aslında kötü olmayıp görece değerlendirmelerle bu şekilde tanımlanmaktadır.

Diğer taraftan insan eliyle bizzat gerçekleştirilen kötülükler de bulunmaktadır ve insan için gerçek anlamda tehdit unsuru olan kötülükler bunlar olarak görülmektedir. Savaşlar, kazalar, kavgalar, hırsızlık, yalan, taciz gibi durum ve eylemler insan iradesinin sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu tarz kötülöklere ahlaki kötülük adı verilir ve bilinçli eylemlerin neticesinde ortaya çıkar. Bu durumlarda gerçekleşen kötülük, bireylerin özgür iradeleri ile bazen toplu olarak bazen bireysel olarak bazen de diğerlerinin yetkisini elinde bulduran biri ya da birileri tarafından temsili olarak alınan kararlar sayesinde dolayısıyla yine akıl ve özgür irade ile ortaya çıkmaktadır.

Bu bildiri de modern dünyanın kötülüklerinin ortaya çıkmasında kısaca medya olarak ifade edebileceğimiz platformların etkinliği ele alınacaktır. Bu platformlardan ön plana çıkan televizyon haberleri dikkate alınarak kötülüğün kaynağı ve insanlar üzerine etkileri sorgulanacaktır. Haber programları 90'lı yıllara kadar dünyada meydana gelen olayları, siyaset haberleri ve ülkede ortaya çıkan gelişmeleri aktaran bir içeriğe sahipken 90'ların ortalarından itibaren (Zorlu, 2016, s. 18) özel televizyon kanallarının da ortaya çıkmasıyla öncelikle magazin haber kültürü yaygınlaşmış ve arkasından olumsuz örnek oluşturabilecek, yedi yaş altı için sakıncalı, cinsel içerikli, korku ve şiddet içeren haberler de dahil olmak üzere birçok içerik haber programlarında yer almaya başlamıştır.

Özellikle daha legal, kabul görmüş ve herkesin ailece izleyebileceği bir program olabilmesi açısından bir onaya sahip olması nedeniyle izleyici kitlesi de çok yaygın olan haber programları son dönem içerikleriyle her türlü olumsuzlukların tüm topluma anlık aktarımı için yaygın bir platforma dönüşmüş görünmektedir. Yayın saatleri ailelerin bir arada oldukları uzun zaman dilimine denk gelen haber programları özellikle yine son yıllarda bir format değişikliği ile haber öne adı altında yaklaşık bir saat boyunca sürekli olarak aşağıda örnekleri verilen içerikleri yayınlamaktadırlar. Üstelik bazı görüntüler aynı hafta içerisinde birkaç gün tekrar verilmektedir. Haber sunumunda kullanılan ses tonu ile odaklanmanın sağlandığı, heyecan uyandırıcı vurguların yapıldığı ve "olağanüstü", "harika", "dehşet verici", "eşi benzeri görülmemiş", "hayret verici", "şeytanın aklına gelmez", "eşine az rastlanır", gibi ifadeler izlenebilirliği artırmak için kullanılan kavramlar olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu içerikler topluma birçok olumsuzluğu (insan yaralama/öldürme, hırsızlık, sapkınlık, aldatma, yalan, cana/mala zarar verme, vb.) farklı biçimleriyle sürekli olarak sunmak suretiyle bir tür kanıksamanın ve hatta öğrenmenin de zeminini hazırlamaktadır. Dolayısıyla gerçekleştiği anda ve gerçekleştiği yerde kalmasına fırsat verilmeyen kötülüğün, dünyanın her yerinde ve herkes tarafından bilinmek ve öğrenilmek suretiyle yaygınlaşma ve kabul görme durumu ortaya çıkmaktadır.

Konunun kötülük problemi açısından önemi ise kötülüğün ortaya çıkışında yeni bir faktörün devreye girmiş olması ve toplumun ya da bireyin kötülüğü açıklamada başvurduğu yolun yani teodisenin bu noktada ne tür bir açıklama içerdiği. Kısaca bu durumda ortaya konan teodise / kötülüğü açıklama ya da yorumlama biçimi, insanın medya karşısındaki tutumu ile ilgilidir. Normal şartlarda insanın medyadaki haberler karşısında temkinli yaklaşan, seçici davranan, analiz eden ve ona göre tutum belirleyen olması beklenir. Ancak bu gerçekten zor bir süreçtir ve herkesin bunu belli bir düzeyde gerçekleştirme imkânı yoktur.

1. Merak Eden İnsan

Öncelikle bir durum tespiti yapmak gerekirse anlaşılan o ki modern dünyada insan çevresinde olup bitenleri merak eden bir varlıktır ve hemen ellerinin altındaki bir cihazla tüm merak ettiklerine üstelik ücretsiz erişim imkânı bulunmaktadır. Ancak sorun şu ki medya araçlarının ya da haber programlarının içerik belirlemede nasıl bir yol takip ettikleri belirsizdir.

Konuları siyaset, ekonomi, emniyet, adalet, sanat, turizm, spor, eğlence gibi farklılıklar içermekle birlikte haber programlarının içerikleri ve sunum tarzları oldukça sorunlu görünmektedir. Özellikle son dönemde ortaya çıkan içerik oluşturma biçimi izleyicinin gönderdiği görüntülü haberlerdir. Buna göre toplumun izleyeceği içeriği, o gün yolda ilerlerken karşılaştığı ilginç, korkunç, iğrenç ya da dramatik bir sahneyi televizyon şirketine gönderen kişinin paylaşımı haber programının içeriğine dahil edilebilmektedir. Bu belki de o

gün orada kalması gereken ve belki de o kimse için bir ders olması gerekirken hemen hemen tüm toplumu travmatize edebilecek bir haber içeriği olarak işlev görmüş olmaktadır. Detaylara girmeden birkaç gruplama yapmak faydalı olabilir:

- Spor haberi olarak verilen anormal fiyatlarla yapılan oyuncu transferleri
- Dolandırıcılık, hırsızlık, gasp, yağma görüntüleri
- Alacak verecek nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkla ortaya çıkan kavgalar
- Trafik kazaları, binaların yıkılışı, toprak kaymaları, yangında ölen insan haberleri
- Tacize uğrayan, darp edilen, birbirlerini yaralayan ya da öldüren insan manzaraları
- Hayvanlara eziyet ya da kötüye kullanılmaları
- Televizyon ya da magazin yıldızlarının aşk kaçamakları
- Sağlık sorunları ya da engellilik durumlarının ortaya çıkardığı dezavantajlar
- Şatafatlı, gösterişli yaşam süren ya da yoksulluktan sıkıntı çeken insan hikayeleri

Medya içerikleri hayatın içindedir. Tam anlamıyla dünyevi, bir resim ve video içermesi nedeniyle gerçekçi, kısmen objektif ve realiteyi anında tüm detaylarıyla ortaya koyan bir mahiyettedir. Bu durum insan merakını gidermede son derece etkili ve bu nedenle de oldukça cazip bir platform. Adının, olan bitenden üstelik gerçekte vaki olmuş olarak kabul görmüş bir kavram yani “haber” olması, bu mercii daha makbul ve güvenli liman olarak lanse etmektedir.

2. Haber İçerikleri ve İnsanda Bıraktığı İzler

Haber haber kılan en önemli argüman, şüphesiz haberin ortaya çıktığı zamanı ile taşıdığı değeridir. Doğan, bir yazısında, haber değeri söz konusu olunca insanların genelinin itibar ettiği ve öncelendiği kimi ilkeleri bir araya getirmiştir (Doğan, 2014, s. 718-719). Buna göre haberler öncelikle güncellik ve ivedilik niteliğine haiz olmalıdır. Özellikle modern insan olmuş bitmiş konulara değil hemen bugün, az önce hatta mümkünse canlı olarak cereyan eden durumları izlemeyi tercih etmektedir. Aslına bakılırsa haberin bu yönüne teveccüh gösteren insan “eskilerden ya da olaylardan ders alma” gibi hususları göz önünde bulundurma keyfiyetine de sahip değildir.

İkinci olarak haberlerin geçerliliğinin ve yakınlığının önemi büyüktür. Zira doğruluğundan ya da geçerliğinden şüphe duyulan bir haber izlenmeye değer bulunmaz. Ayrıca kendi mahallesine, şehrine ya da ülkesine olan mekânsal yakınlık ve mesleki, ekonomik ve sosyal durumlar gibi ilişkiyel yakınlık da habere olan ilgiyi artırır.

Son olarak haber içeriğinde yer alan mevzuya ilişkin çözümlenebilirlik ya da neticelenebilirlik durumu habere olan merakın düzeyini belirler. Üstesinden gelinemeyen, umut vaat etmeyen, sonu belli olmayan içeriklerden daha çok, umut vaat eden, sonlandırılma ihtimali yüksek ve olumlu ya da olumsuz neticeleri olan haberler alıcı kitle için izlenmeye daha fazla değer bulunmaktadır.

Şurası açıktır ki medyada yer alan haber içerikleri insanları bilgilendirmeden öte hedeflere sahip olabilir. Öncelikle bu tarz kuruluşların ticari amaçla kuruldukları, dolayısıyla ürün olarak sundukları şeylerin alıcı kitesini artırma hedeflerinin, içeriklere yanıltıcı ya da abartılı

boyutların dahil olması kuvvetle muhtemeldir. Belki daha problemlili olanı, haber içeriklerinin, insan onuru ihlalleri içermesi (Doğan, 2014, s. 720) ya da travmatik sonuçlar doğurmasıdır.

Normal şartlarda şahit olduğunuzda çok fazla etkisi altında kalabileceğiniz travmatik durumlar olduğu kolaylıkla fark edilebilecek haber içerikleri sıradan günlük vakalar olarak sunulmaktadır. Ancak bu içeriklerin her biri, insan psikolojisinde meydana getirdiği tahribatla birlikte sosyolojik olarak da güvensizliğin, hoşgörüsüzlüğün, kıskançlığın, sabırsızlığın, kanaatsizliğin vs. insana dair ne kadar olumsuz ruh hali varsa hepsinin düğmelerine basmaktadırlar.

Özel hayatın gizliliği, çeşitli travmalara neden olabilecek derecede şiddete maruz kalma, aile içi tartışmalara neden olabilecek sosyo-ekonomik tartışmalara zemin hazırlama, nesiller arası çatışmalara neden olma ve belki de en önemlisi değerlerin yargılarının tahribatında rol alma (Özgan vd., 2014, s. 481) gibi birçok sorun bu içeriklerin temel işlevi haline gelmiş durumdadır. Araştırmalar da haberlerde yer alan bombalama görüntüleri, doğal felaketler, cinayetler ve diğer şiddet içeren suçların görüntülerinin çocuklar üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğunu göstermiştir (Kara, 2011, s. 36).

Diğer taraftan bu tarz içeriklerle karşılaşmak seküler ya da dini açıdan hayatın sorgulanması adına da olumsuzluklara neden olmaktadır. Dini açıdan bakıldığında mutlak iyi olduğuna inandığımız Tanrı'nın sorgulanmasına, böyle bir dünyada Tanrı'nın iyiliğinin ve otoritesinin anlaşılmasının güçlüğüne götürmektedir. Nihayetinde Tanrı insanları kendi yapıp etmelerinden sorumlu tutmuştur. Ancak böyle bir dünyanın içine doğan yeni kuşaklar karşılaştıkları karşısında iyi bir insan olmanın, Tanrı'ya inanmanın ya da öte dünya fikri ile herhangi bir olumlu motivasyon kazanmanın güçlüğü içine doğmaktadırlar.

Medya haberlerine bilgi teorisi açısından bakıldığında da din ile temelde bir farklılık göze çarpmaktadır. Bilgi, medya için kullanım değeri olan bir ürün iken dini açıdan bilgi gönle şifa veren bir nimettir (Ekici, 2016, s. 417). Medya, haber değeri gördüğü her şeyi paylaşılması gereken bir ürün olarak görürken, din insanların kusurlarının araştırılmaması, kötülüklerin başkalarına anlatılmaması, insanlara eziyet verici söz ve davranışlardan kaçınılmasını tavsiye

eden bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle haber değeri kavramının içeriğinde iyilik, kötülük gibi bir ayrışma gözetilmeksizin etki değeri baz alındığı anlaşılmaktadır. Araştırmalar, özellikle şiddet içerikli medyayı yoğun olarak takip eden gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde şu dört ana olumsuz etkiye neden olduğunu ortaya koymuştur (Dolu vd. 2010, s. 59):

- Saldırganlığa sevk etkisi: Saldırganlık ve şiddete eğilimde artışa ve huysuzluğa yol açmaktadır.
- Mağduriyet korkusu etkisi: Medyadaki şiddet izleyicileri çevrelerini ve dünyayı daha korkulacak bir ortam olarak algılamaya ve kendilerini silah veya kesici-delici alet taşıyarak korumaya yönelik tedbirler almaya yönlendirmektedir. Bu durumda da medyadaki şiddet gerçek hayata taşınmış olmaktadır.
- Duyarsızlaştırıcı etki: Medyadaki şiddet insanlarda çevrelerindeki şiddet olaylarına veya şiddet mağdurlarına karşı duyarsızlaşma ve vurdumduymazlık meydana getirmektedir.
- İştah etkisi: Daha çok şiddet içerikli materyale ulaşma ve izleme isteğini arttırmaktadır. Bu tür sonuçlara ulaşan ve medya-şiddet ilişkisi üzerinde duran pek çok bilimsel çalışma genel olarak; medyada yer alan şiddet içerikli unsurların olumsuz etkilere yol açtığı konusunda hemfikirdirler.

Medyanın etkilerinin, sağladığı çok az faydanın yanında büyük ölçüde olumsuz olduğu anlaşılmakta olup bireylerin kendilerini ve nesillerini bu zararlı etkilerden korumaları önemlidir. Bahse konu etkiler ve sonuçlar ele alındığında geçici olmadıkları hayat boyu kötülüğü çağrıştıran olumsuz etkiler oldukları, insanların hayata bakış, hayatı yorumlama, hayatı anlamlandırma eksenlerinde sapmalara, belirsizliklere ve belki de olumsuz kodlamalara neden oldukları anlaşılmaktadır. Zihnin sürekli olarak kendinden farklı, gerçek dışı olay ve olgularla meşgul olması, bireyi dünyanın kötülüklerinden sürekli şikayet eden, gündelik hayata karşı motivasyonunu kaybeden, diğer insanlarla da bu olumsuzlukları paylaşan, paylaştıklarıyla başkalarının da kötülüğüne sebep olan bir kimseye çevirmektedir.

3. Kötülüğün Yayılması

Modern dünya insanı, yükselen teknolojik gelişmelerle birlikte birçok farklı yoldan sosyalleşmenin boyutlarını keşfetti. Medya haberleri de bunlardan biridir ve akşam ya da günün herhangi bir saatinde aynı haber içerikleri ile haberdar edilen kitleler, bir araya geldiklerinde elbette bu ilginç, korkunç, travmatik, şiddet içerikli ya da dehşet verici içerikleri paylaşma tutumu sergilemektedirler. Bu noktada kötülüğe dair bilgi, haber formunda edinilmiş olmanın yanında sosyalleşme sırasında yani iletişim kuranlar arasında tekrar edilmek suretiyle ikinci olarak, yeniden canlandırılma, travmatize ya da dramatize edilme fırsatı bulmakta ve nihayet bireyin hayatında kalıcı izler bırakabilecek bir keyfiyete haiz olabilmektedir. Böylelikle modern dünyada kötülük artık savaşlar, afetler, kıtlık, yoksulluk gibi büyük olaylarla kalmamakta, belki çok önemli olmayan bir adli vaka, mahalle kavgası, alacak verecek tartışması, küçük çaplı kazalar gibi nihayetinde “kötü” olan her şey, “herkesin” hayatına dahil olabilmektedir.

Medya içeriği olarak haberlerde aktarılanlar, o an oluşturduğu şaşkınlık, kızgınlık, öfke ya da travma ile kalmamakta bireyin yaşantısında benzer durumlarla karşılaşıldığında ya da benzer durumlara maruz kalındığında üstesinden gelinmesi gereken bir güçlük olarak değil, mücadele edilmesi gereken bir kötülük olarak kodlandığı için tutum ve davranışlarda aşırılık

ya da şiddete başvurmanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kötülüğün yayılmasında modern yaşam biçiminin önemli bir fonksiyonu vardır. Geçmiş zamanların topluluklarının daha kolektif bir yaşam biçimine bağlı olduklarını söyleyebiliriz. Kolektif yaşamın sağladığı en önemli faydalardan biri de kontrol sistemlerinin daha etkin olmasıdır. Bireyi tanımlayan en önemli kavram onun toplumun bir parçası olmasıdır. Dolayısıyla birlikte yaşadığı insanlara karşı sorumlulukları vardır ve bu sorumlulukların sürekli olarak test edilme imkânı vardır. Görevlerini yerine getirmeyenler ya uyarılırlar ya da dışlanırlar, böylelikle göreve uygun davranma temel hedef olur.

Ancak modern yaşam biçimi öncelikle küçük aile yapılarını sonra da bireysel yaşam formlarını doğurdu. Sosyal kontrol azaldıkça bireylerin sorumluluk alanları değişti ve ilişkisel sorumluluklarda azalma meydana geldi. Bireyler daha özgür, daha özgün ve daha marjinal davranma fırsatı buldular. Televizyonun ilk çıktığı yıllarda televizyonda gördüğü şiddet, cinsellik, şatafat gibi onaylanmayan nahoş bir görüntüye tepki veren aileler, günümüzde söz konusu olaylara ilişkin görüntü ya da haberlerin tüm detaylarına hâkim olmak istemektedirler. Ülkemizde son zamanlarda kayıp insan haberleri, tacize uğrayan çocuk ya da yetişkin haberleri, cinayet haberleri gibi aslında belli kimse ya da kurumları ilgilendiren meseleler adeta tüm toplumun sorunları olarak lanse edilmekte ve konuya ilişkin süreçler an be an tüm detayları ile haber programlarını doldurmaktadır. İnsanlar da adeta arkası yarın kuşağı formunda gelişmeleri takip etmeye motive olmuş şekilde olan biteni pür dikkat takip etmektedir.

Konunun bu hale gelmesinde medyanın, bitmeyen iştahına da değinmek gerekmektedir. Zira daha fazla haber vermek, daha erken haber vermek, daha güncel haber vermek, daha ekrana bağlayıcı haber yapmak gibi ardı arkası gelmeyen yarış, haber programlarında hemen her tür içeriğin kullanımına kapı aralamaktadır. Daha fazla reklam geliri elde etmek adına izleme rekorları kırma yarışına giren televizyon programları amaca ulaşmak için her yola başvurmanın mubah olduğu bir siyaseti takip etmektedirler. Üstelik “en iyi televizyon yapımı”, “en iyi haber sunucusu”, “en iyi enkırmeni” gibi sıfatlarla teşvik edilen sektörün çalışanları programları sunarken yaptıkları şovlarla muhtemelen alt üst edilen değerlerin farkında bile değiller.

Özellikle bilim ve sanat adına değerlerin tümüyle görmezden gelinmesi suretiyle icra edilen faaliyetler, muhtemelen çocukların daha okuma yazmayı dahi sökmeden kötü davranış modelleri ve her çeşit kötülükle yüz yüze kalmalarına neden olmaktadır (Rousseau, 2020, s. 31). Medya kuramcısı Trend, başta tv olmak üzere medyanın, şiddet içeriğini bu kadar yoğun bir şekilde kullanmasıyla insanların; şiddeti isteme, ondan zevk alma ve bunun için para ödemeye hazır bir noktaya geldiklerini savunur (Trend, 2007, s. 156). Haberler olarak sunulan içerikler kötülüklerin tanıtımı, ne oldukları, hangi çeşitleri olduğu, nasıl işlenebilecekleri, hangi sonuçlar doğurabileceği gibi birçok noktada alıcıya fikir verebilmektedir. Bu vesileyle kötülük, özellikle din felsefesi açısından insan iradesine bağlı olarak anlaşılmaya çalışılan ahlaki kötülük, bir çeşit tanınma ve yayılma alanı bulmaktadır. Ahlaki kötülük, McCloskey'in bencillik, kıskançlık, aç gözlülük, aldatma, acımasızlık, sertlik, korkaklık gibi kötülüklerle, savaşlar ve içerdikleri vahşet gibi büyük ölçekli kötülükler olarak kısaca basit bir ifadeyle ahlaksızlık olarak tanımladığı kötülük çeşididir (McCloskey, 1960, s. 100) ve tüm bunlar medyada haberler aracılığıyla insanlara kolaylıkla ulaştırılabilmektedir.

Medyanın haber verme konusunda özgür olması iyi bir şeydir. Bir bakıma kötülükleri önlemek için gerekli gibi de görülebilir. Ancak özgür medya, kötülük yapma hakkına da sahip değildir. Bayet'in ifadesiyle "kötülük özgürlüğü" diye bir şeyden söz etmeye başladığımızda iyilik, kötü görülmeye ve kötülüğe birtakım haklar tanınmaya başlamıştır (Bayet, 2017, s. 64).

Ahlaki kötülüğün tanımında en temel kavram, bu kötülüğün sahibi ve faili olan özgür insandır. Özgür insanın bu kötülüğü, kendi içinde bireysel bir kötü psikolojik huy veya zihinsel bir düşünce olabilir, bu kötü duyguların dışı vurulduğu kötü bir bireysel davranış olabilir yahut daha geniş bir boyutta kötü bir kitlesel ve toplumsal eylem olabilir fakat bütün bunlar için ilk etapta fail olarak görülebilecek ve sorumlu tutulabilecek olan daima insan veya insanlardır (Yaran, 2016, s. 34-35). Medya içeriklerinin ve haber olarak sunulacak konuların seçimi tamamen insan iradesine tabidir. Hangi içeriklerin sunulacağı insanın / kurumların özgür iradesi ile belirlenmekte, dolayısıyla yapılan her tercih ahlaki sorumluluk gerektirmektedir.

Literatürde *medya etiği* olarak da yer alan konuyla ilgili tavır alışlar bireysel kararlara bağlıdır ve karar alıcılar ahlaki iyilik ve kötülüğün yaygınlaşması noktasında hassas olmakla yükümlüdürler. Medya etiğinin tanımına baktığımızda: kitle iletişim araçları alanında zuhur eden ahlaki problemleri ele alan, gazetecilik veya haberciliğin kurucu değerlerini tartışan medya çalışanlarına nasıl davranılacağını belirleme noktasında yardımcı olan bir uygulamanın etik dalı olduğu görülecektir. Medya etiği öncelikle bir meslek ya da faaliyet alanı olarak gazeteciliğin haklılandırılması işiyle meşgul olur. O, ikinci olarak da temellendirilmiş, yani amaçları ve işlevleri rasyonel ve felsefi bir temel üzerinde haklı kılınmış söz konusu faaliyetin olabildiğince etik bir tarzda icra edilebilmesi için, bir yandan birtakım değerler ortaya koyarken bir yandan da belli ilke ve kurallar oluşturur. Bu yüzden de uygulamayla, yani rasyonel, istemli ve kendi kendilerini belirleme kapasitesine sahip failer olarak gazetecilerin davranışlarıyla ilgili normatif bir disiplin olmak durumundadır (Cevizci, 2022, s. 324-325). Aksi durumda medya araçlarının, kötülüğün yayılmasında aktif rol üstlenmeye devam eden bir mecra olmaktan kurtulması mümkün görünmemektedir.

İnsanların, kendi hayatları ve başkalarının hayatlarını ilgilendiren bazı önemli şeylere karar vererek dünyanın gidişatına aslî bir katkıda buldukları inancı, kişilerin aslî haysiyetleri ve değerlerine dair anlayışımızın önemli bir unsurudur (Hasker, 2012, s. 189). Bunu görmezden gelmenin tahmin edilemez sonuçları olabilir. Kaldı ki son zamanlarda, gerçekleştiğini yine medyadan haberler aracılığıyla gördüğümüz kötülükler bakıldığına göre, kötülük bin bir çeşitliliği ile her geçen gün daha fazla yayılım alanı bulmaya devam etmektedir.

Diğer taraftan ortaya çıkan durum sunulan içeriklerin insanlarda meydana getirdiği etkilerdir ki bu etkiler büyük ölçüde olumsuzdur. İnsanlar olup bitenleri öğrenerek büyük ölçüde sadece kötülük hakkında fikir sahibi olabilmektedirler. Geçmişte yalnızca bir hikâyeden birçok ders çıkaran insanoğlu için istenen durum bundan sonra birçok hikâyeden tek bir ders çıkarmasıdır. Bu da küresel sermayenin, büyük ekonomik güçlerin toplumu şiddet ve kaygı ile kontrol altında tutarak istedikleri ürünlere yönlendirmedi. Bireyin bu durumda kendisine ait olan bir hayatı değil başkası tarafından kendisi için yaşaması istenen hayatı yaşamaya zorlandığını ya da ikna edildiğini göstermektedir. Bunun da en kritik sonuçlarından birisi bireyde kötülük algısının tanımlanmasına yöneliktir. Bundan sonra kötü, metafizik boyutundan farklı bir mecraya taşınarak, güvensizlik, açlık, barınma gibi en temel ihtiyaçların tehdit altında olması olarak tanımlanmaya başlanır. Bireyin kaygı duyması gereken kötülük durumu öncelikle maddi unsurlara bağlanır. Çünkü maddi unsurların ikna ediciliği, realitesi ve kabul görme potansiyeli geniş halk kitleleri açısından daha yüksektir. Toplum tarafından topyekün bir şekilde tasavvur edilen bir durum haline gelen maddi kötülük temel kötülük problemi olarak tanımlanmaya başlar. Dolayısıyla ekonomik zayıflık bankalara ve yatırım yapma duygusuna, saldırılardan korunma korkusu güvenlik kameraları türünden tedbirlerin artırılmasına, açlık korkusu gıda depolamaya ve vitamin haplarına vs. zihinlerde oluşturulan

her tür tehdit yine medyanın yönlendirdiği çözüm önerileri ile bertaraf edilen vaatleriyle giderilmeye çalışılır.

Ancak başka bir sorun da kötülüğün dışarıda, insanın iradesinin dışında kendisinden uzakta aranma alışkanlığının yerleşmesidir. İzlenen ve öğrenilen her kötülük, bireyi haline şükreden, yaptıklarının ve yaşadığı hayatın iyi olduğuna ikna eden ama aslında onu herhangi bir şekilde hareket geçmemek üzere belli bir güvenli alanda tutmasına neden olan konformist tutumun yerleşmesidir. Bir başkasına yardım ettiği için başına gelmeyen kalmayan bir insan haberi yardımseverlik erdemine olan tutumu bir anda değiştirebilir. Birey en iyisinin evde oturup kimse ile görüşmeden, konuşmadan, kimsenin çağrısına kulak asmadan durmanın en azından haberdeki bir kötülüğe neden olmayacağına ikna olabilir. Dolayısıyla insan iradesi bilgi ve hikmetle hakiki erdemler ışığında yol alması gerekirken tamamen kurgusal, tesadüfi, münferit ve travmatik birkaç kare resim ve birkaç sözün etkisinde kalabilmektedir.

Sonuç

En güçlü ve aynı zamanda en zayıf özelliğiyle “merak eden” bir varlık olarak insanın çevresinde olup bitenlere duyarsız kalması düşünülemez. Ancak bu özelliği ona hayatını kurması ve koruması için eyleme geçmesi noktasında avantaj sağlarken dış dünyanın göz alıcı tuzaklarına kapılması noktasında da bir zafiyet oluşturmaktadır. Ticari bir yapı oldukları açıkça belli olan medya kuruluşları özellikleri ücretsiz olarak sundukları haber servisleriyle insanın bu zafiyetini kullanarak kendisi için istediği birçok şeyi ondan talep edebilmektedir. Görünürde masum reklam gelirleri sağlamak için üretilen yapımlar ve özellikle haber içerikleri kontrolsüz olarak insanlara aktardıkları ile önemli bir tehlikenin kapısını aralamaktadırlar. İyi ve kötüye temayülü olan insan doğasının tüm hassas noktaları, içerisinde tüm zenginliği ile çeşitli kötülük haberlerini barındıran uyarılara teslim olmaktadır. Pandora'nın kutusu açılmıştır ve bu noktadan itibaren afetlere, yıkımlara, savaşlar gibi büyük ölçekli travmalara gerek olmadan her tür kötülük herkese ve her an ulaşma imkânı bulmaktadır. Medyada sunulan haberlerde ilk olarak dikkati çeken unsur herhangi tasnif, sınırlama ya da ölçünün göz önünde bulundurulmamasıdır. Bu da medya etiğinin konusudur ve ilgili kuruluşlar bu konunun muhatabıdır.

Medya ve haberler eliyle ortaya çıkan kötülüğün insan iradesinden kaynaklandığı, dolayısıyla ahlaki kötülük olarak değerlendirilen bu probleme çözümün yine insan iradesi ile bulunacağı açıktır. Bu bakımdan atılması gereken en önemli adım, icra edilen mesleğin, başkaları üzerinde etkileri dikkate alınmalı ve bu faaliyetlerin medya etiği bağlamında değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Medya etiğinin inşası ve icrası için gerekli birtakım değerlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bunların başında sosyal sorumluluk, bireysel mahremiyet ve haberlerin neden olabileceği psiko-sosyal etkiler olmalıdır. Böylelikle kötülüğün yayılması ve kötülüğe ilginin önüne geçmek mümkün olabilecektir. En azından duruma ilişkin duyarlılığa sebebiyet verilmeyerek gündem edilmemesi ve zihinlere taşınmasının önüne geçilebilecektir. Ahlaki kötülük iradidir ve hiçbir insanın başka bir insan ya da diğer canlı cansız varlıklar için kötülüğe başvurma hakkı olmamalıdır.

Sonuç olarak toplumda kötülüğün yayılmasında büyük sorumluluk sahibi olan haber programlarının, ilgili kuruluşların yöneticileri tarafından ciddi bir şekilde ele alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Yaşamın güçleştiği, zorlukların arttığı, ekonomik ve sağlık krizlerinin sıklaştığı, savaş çanlarının çaldığı bir dünyada insanları daha fazla kötülükle yüzleştirmek salt haber aktarma amacıyla gerçekleştirilen iyi niyetli bir davranış olarak

görülmemelidir. Kötülüğün yayılmasını sağlamak, kötülük yapmaktan farklı değil belki daha kötü bir davranıştır. Bu da ancak kontrolü elimizde olan şeyler için geri durmamakla olur.

Kaynaklar

Bayet, A. (2017). *Bilim ahlakı*. Mavi Çatı Yayınları.

Cevizci, A. (2022). *Uygulamalı etik*. Say Yayınları.

Doğan, H. (2014). Bireysel etkileri açısından yazılı ve görsel medyada çok sık karşılaşılan insan onuru ihlalleri ve çözüm önerileri. *Kutlu Doğum Haftası "Hz. Peygamber ve İnsan Onuru" Sempozyum Bildirileri* (ss. 712-732). Konya: Diyanet İşleri Başkanlığı.

Dolu, O., Büker, H. & Uludağ, Ş. (2010). Şiddet içerikli video oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri: saldırganlık, şiddet ve suça dair bir değerlendirme. *Adlî Bilimler Dergisi*, 9(4), ss. 54-75.

Ekici, M. (2016). Medya dili ekseninde ayrışma nedenleri. *Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin Önemi* (ss. 413-425). İstanbul: Ensar Neşriyat.

Hasker, W. (2012). İnsanın özgürlüğü ve kötülük problemi. (F. Terkan, Çev.). *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 53 (1), ss. 183-198.

Kara, T. (2011). Görsel medyanın aile bireyleri üzerindeki etkileri üzerine bir araştırma. *TUİK Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi*.

McCloskey, H. J. (1960). God and evil. *The Philosophical Quarterly* 10(39), ss. 97-114.

Özgan, H. vd. (2014). Popüler kültürün öğrenci davranışları üzerinde algılanan etkileri. *Ekev Akademi Dergisi* 18 (58), ss. 469-484.

Rousseau, J. J. (2020). *Bilimler ve sanatlar üzerine söylev* (G. Tınmaz, Çev.). Kapra Yayıncılık.

Trend D. (2007). *Medyada şiddet efsanesi*, (G. Bostancı, çev.). Yapı Kredi Yayınları.

Yaran, C. S. (2016). *Kötülük ve teodise*. Vadi yayınları.

Zorlu, Y. (2016). Medyadaki şiddet ve etkileri. *Humanities Sciences* 11(1), ss. 13-32.